

Правовые проблемы нотариального производства в современном мире

Парамузова О. Г.^{1,*}, Гамова И. В.²

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления), Санкт-Петербург, Российская Федерация

* e-mail: olgarparamuzova@rambler.ru; paramuzova-og@fanera.ru

² ООО «Юридическая фирма «НЭК»», Санкт-Петербург, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Настоящее исследование направлено на рассмотрение актуальных международно-правовых проблем, связанных с нотариальным производством на территории России и иностранных государств, в том числе в рамках ЕАЭС. Актуальность данной темы связана с наличием ряда проблем в нотариальном производстве, связанных с развитием правоотношений с участием иностранного элемента, что требует дальнейшего изучения данной темы.

Цель. Найти поиск путей решения отдельных актуальных проблем нотариального производства в международном частном праве, в частности, применения электронных документов, выданных за пределами территории Российской Федерации, и совершения нотариальных действий в связи с введением мер экономического характера в условиях действия санкций в отношении Российской Федерации.

Задачи. Обозначить суть и глубину отдельных актуальных проблем современного нотариального производства в международном частном праве, в частности, применения электронных документов, выданных за пределами территории Российской Федерации, и совершения нотариальных действий в связи с введением мер экономического характера в условиях проводимой санкционной политики в отношении Российской Федерации; проанализировать правовые проблемы регулирования дистанционных трансграничных сделок с участием нотариата в рамках ЕАЭС; сформулировать выводы и предложения по указанной теме исследования.

Методология. Методологическую основу настоящего исследования составили метод анализа и синтеза, аналитический метод, сравнительно-правовой метод, системно-структурный метод и некоторые другие. С помощью методов изучения нормативно-правовых актов и международно-правовых доктрин, а также контент-анализа выявлены особенности функционирования механизма нотариального производства в современном международном частном праве.

Результаты. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что нотариальная деятельность с иностранным элементом представляет собой сложный и ответственный процесс, который требует от нотариуса не только высокого уровня профессионализма и компетенции, но и умения работать с клиентами из разных стран, а также с другими специалистами, чтобы обеспечить правильное и точное исполнение документов. Важно понимать, что каждый случай может иметь свои уникальные особенности, и нотариус должен быть готов к тому, чтобы адаптироваться к различным ситуациям и обеспечивать эффективное решение проблем для своих клиентов. Однако правильно организованная и профессионально выполненная нотариальная деятельность с иностранным элементом может быть важным шагом на пути к успешной международной сделке или юридической процедуре.

Выводы. На нотариальное производство в Российской Федерации существенно повлияли мировая пандемия и введенные санкционные условия, привнесшие трудности или невозможность предоставления документов на бумажном носителе, необходимых для совершения нотариальных действий. Мы считаем, что переход на электронный документооборот благоприятно повлияет на

международное сотрудничество и облегчит совершение нотариальных действий. В качестве решения проблемы нами было предложено заключение международного договора, регулирующего электронный документооборот, в котором можно было бы установить возможность принятия международных электронных документов. Также определение видов электронных документов, способ их подтверждения электронными видами верификации, утверждение и публикация официального перечня сайтов органов регистрации соответствующих стран в сети Интернет, через которые возможно было бы в онлайн-режиме осуществить получение уже подтвержденных документов либо проверить полученные документы, сможет упростить оказание нотариусами услуг.

Ключевые слова: аутентичный нотариальный акт, дистанционное нотариальное удостоверение сделок, легализация иностранных официальных документов, нотариальное производство, электронный документооборот, экономические санкции, цифровизация

Для цитирования: Парамузова О. Г., Гамова И. В. Правовые проблемы нотариального производства в современном мире // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2023. Т. 17. № 4. С. 92–101.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-92-101>

Legal Problems of Notarial Proceedings in the Modern World

Olga G. Paramuzova^{a,*}, Irina V. Gamova^b

^a Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-Western Institute of Management of RANEPА), Saint Petersburg, Russian Federation

* e-mail: olgaparamuzova@rambler.ru, paramuzova-og@ranepa.ru

^b LLC “Law Firm “NEK”, Saint Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT

The present study is aimed at considering topical international legal problems related to notarial proceedings on the territory of Russia and foreign countries, including within the framework of the EAEU. This article deals with some modern actual international legal problems of notarial proceedings in private international law.

Aim. Find ways to solve certain topical problems of notarial proceedings in private international law, in particular, the use of electronic documents issued outside the territory of the Russian Federation and the performance of notarial acts in connection with the introduction of economic measures in the context of sanctions against the Russian Federation.

Tasks. Outline the essence and depth of certain topical problems of modern notarial proceedings in private international law, in particular, the use of electronic documents issued outside the territory of the Russian Federation and the performance of notarial acts in connection with the introduction of economic measures in the context of sanctions against the Russian Federation; formulate conclusions and suggestions on the specified research topic.

Methods. The methodological basis of this study was the method of analysis and synthesis, the analytical method, the comparative legal method, the system-structural method, and some others.

Results. During the study, the authors concluded that notary activity with a foreign element is a complex and responsible process that requires not only a high level of professionalism and competence from a notary public, but also the ability to work with clients from different countries, as well as with other specialists, in order to ensure the correct and accurate execution of documents. It is important to understand that each case can be unique, and a notary must be prepared to adapt to different situations and provide effective problem solving for his clients. However, a properly organized and professionally executed notarial activity with a foreign element can be an important step towards a successful international transaction or legal procedure.

Conclusions. If we turn to modern problems of notarial proceedings in private international law, we can conclude that notarial proceedings in the Russian Federation were significantly affected by the global pandemic and the imposed sanctions conditions, which made it difficult or impossible to provide paper documents necessary for notarial acts. We believe that the transition to electronic document management will have a positive impact on international cooperation and will facilitate the performance of notarial acts. As a solution to the problem, we proposed the conclusion of an international treaty regulating electronic document management, in which it would be possible to establish the possibility of accepting international electronic documents.

Keywords: authentic notarial act, digitalization, legalization of foreign official documents, notarial proceedings, cross-border transactions, electronic document management, economic sanctions, remote notarization of transactions

For citing: Paramuzova O. G., Gamova I. V. Legal Problems of Notarial Proceedings in the Modern World // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2023. V. 17. No. 4. P. 92–101. (In Rus.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2023-04-92-101>

Введение

Развитие коммерческой и предпринимательской деятельности, эмиграция и иммиграция, осуществление деятельности иностранных организаций на территории Российской Федерации, учреждение компаний на территории иностранных государств российскими гражданами, а также международные гражданские правоотношения требуют обращения к нотариусам для совершения нотариальных действий [1]. Такое развитие правоотношений с участием иностранного элемента неизбежно порождает ряд проблем, связанных с нотариальным производством на территории России и иностранных государств [2; 4]. Актуальность данной темы связана с наличием ряда проблем в нотариальном производстве, связанных с развитием правоотношений с участием иностранного элемента, что требует дальнейшего изучения данной темы [11]. Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность в различных странах¹, помогает разобраться в правовых аспектах трансграничных сделок и понять, каким образом должны оформляться нотариальные документы, чтобы они были действительными и имели правовую силу в различных юрисдикциях. Кроме того, изучение нотариального производства позволяет понимать различия в правовых системах разных стран, что может быть полезно для трансграничных сделок и позволит избежать возможных конфликтов правовых норм в разных юрисдикциях. Не менее актуальным является вопрос действительности документов в нотариальном производстве. Различия в требованиях законодательств по оформлению документов, наличие или отсутствие удостоверительных надписей, а также порядок исполнения документов может привести к тому, что имеющий юридическую силу в одном государстве документ в другом государстве может быть недействительным. Отсутствие единых нотариальных баз, сервисов проверки документов, электронного документооборота приводят к тому, что совершение нотариального действия затрудняется [7]. Особенно острым этот вопрос стал во время пандемии COVID-19, когда при закрытых границах личное обращение граждан за совершением нотариальных действий было затруднено, и после введения в начале 2022 г. масштабных антироссийских санкций².

¹ Нотариат Японии: государственные задачи под свою ответственность [Электронный ресурс] // Федеральная нотариальная палата. 16.08.2018. URL: <https://notariat.ru/ru-ru/news/notariat-yaponii-gosudarstvennye-zadachi-pod-svoyu-otvetstvennost/> (дата обращения: 18.06.2023); Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности : закон Республики Беларусь от 29 июня 2020 года № 33-3 [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12000033> (дата обращения: 21.07.2023); О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата : закон Республики Казахстан от 15 февраля 2021 года № 5-VIIЗПК [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан. URL: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/z2100000005> (дата обращения: 21.07.2023).

² Какие санкции вводили против России в 2022 году и как отвечала Москва [Электронный ресурс] // ТАСС. 03.05.2022. URL: <https://tass.ru/info/14538591> (дата обращения: 31.05.2023).

Проблема применения электронных документов, выданных за территорией Российской Федерации

В 2019 г. весь мир столкнулся с пандемией коронавируса COVID-19, последствия которой не обошли стороной практически ни одну сферу деятельности. Из-за карантина вводились ограничения, приостанавливалась деятельность организаций, транспортное сообщение между странами практически прекратилось.

В 2022 г. против Российской Федерации были введены беспрецедентные санкции и ограничения, рядом стран было принято решение о прекращении финансовых, торговых, экономических и деловых связей с Россией. В результате этих антироссийских санкций было прекращено авиасообщение между Россией и другими странами, большинство мировых транспортных компаний, занимающихся перевозкой документов, прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации, была отменена упрощенная визовая система, и в целом произошел разрыв международного сотрудничества¹.

Все эти факторы непосредственно повлияли на нотариальное производство, поскольку граждане России и иностранные граждане, а также национальные и иностранные компании столкнулись с трудностями или полной невозможностью предоставить документы на бумажном носителе, необходимые для совершения нотариальных действий [3].

Непредоставление в срок документа, необходимого для совершения нотариального действия, или его полное отсутствие является достаточно значительной проблемой. Такой проблемой может стать проверка правоспособности иностранного юридического лица или окончание срока действия полномочий представителя иностранной компании, несоблюдение срока удостоверения сделок по предоставлению или пролонгации займов и прочее.

Согласно ст. 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате при удостоверении сделок нотариус осуществляет проверку дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, а также наличия волеизъявления заявителей. В случае если за совершением нотариального действия обратился представитель заявителя, проверяются полномочия представителя. При совершении нотариального действия с участием иностранной компании правоспособность подтверждается учредительными документами, выпиской из официального торгового реестра соответствующей страны регистрации юридического лица, а также документами, подтверждающими полномочия представителей организации (доверенность).

При этом в ряде стран существует возможность получения подобных документов в электронном виде, подписанных соответствующим регистрационным органом или регистратором. Например, в Англии и Уэльсе такие услуги предоставляет регистрационная палата Companies House, в Эстонии такие документы можно получить в электронном центральном коммерческом регистре e-Business Register, в Белоруссии выписку из базы данных о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе можно получить в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и т. д. Такие документы могут содержать электронную подпись уполномоченного лица, ссылку на верификацию, штриховой или QR-код, идентификационный номер, а также электронную легализацию апостилем. При использовании этих электронных средств подтверждения документа на странице сайта загружается скан-образ документа, информация о лице, подписавшем документ, и его полномочия, а также информация об электронной подписи. В последнее время документы в регистрационных органах некоторых стран можно получить только в электронном виде, например, свидетельство о регистрации компании в Гонконге.

Во многих постсоветских странах информация доступна, помимо официального государственного, на русском языке. Если нотариус не владеет иностранным языком, на котором представлен документ, подтверждающий правоспособность иностранного юридического лица или полномочия представителя иностранной компании, документ представляется с переводом на русский язык, выполненный переводчиком, подлинность подписи которого засвидетельствована нотариально.

¹ Какие санкции вводили против России в 2022 году и как отвечала Москва [Электронный ресурс] // ТАСС. 03.05.2022. URL: <https://tass.ru/info/14538591> (дата обращения: 31.05.2023).

Если обратиться к международным нормативно-правовым актам, то Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза от 23.07.2014 № 910/2014¹ определяет правила использования всеми странами Европейского союза электронных средств идентификации и электронных подписей. В целом данный регламент схож с законами Российской Федерации, например, с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Отличия между этими правовыми документами заключаются в требованиях к электронным подписям и методам их проверки, видах электронных документов и степени их защиты, а также в способах проверки достоверности информации.

Таким образом, можно сделать вывод, что переход на электронный документооборот благоприятно повлияет на международное сотрудничество и облегчит предоставление услуг. Однако отсутствие механизмов, позволяющих принимать документы, выданные на территории Российской Федерации и за ее пределами, усложняет эту задачу, поскольку на законодательном уровне отсутствует способ принятия международных электронных документов.

Выходом в данной ситуации могло бы стать заключение международного договора, регулирующего электронный документооборот, в котором можно было бы установить возможность принятия международных электронных документов, определить виды электронных документов и способ их подтверждения электронной подписью. Однако в настоящий момент заключение подобного договора достаточно проблематично в связи с политической обстановкой в мире и введенными антироссийскими санкциями.

Также решением данной проблемы могло быть стать утверждение и публикация официального перечня сайтов органов регистрации соответствующих стран, через которые возможно было бы получать уже подтвержденные документы или осуществлять проверку полученных документов. После прохождения проверки нотариус мог бы использовать полученные документы для совершения нотариальных действий и проведения сделок.

Совершение нотариальных действий в связи с введением мер экономического характера в санкционных условиях

После 22 февраля 2022 г. США, Великобританией, странами Европейского союза и другими странами были введены масштабные санкции в отношении Российской Федерации. Введенные ограничения коснулись различных сфер деятельности, таких как финансовая, экономическая, транспортная, энергетическая и пр.² Большое количество иностранных организаций приняло решение об уходе с российского рынка, продаже долей и акций в российских обществах, отчуждении имущества, в результате этого нотариусы столкнулись с большим количеством обращений о заключении сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимость.

В марте 2022 г., в ответ на введенные иностранными государствами и международными организациями антироссийские санкции, Президентом Российской Федерации В. В. Путиным был подписан ряд указов, которые устанавливают ограничения или запрет на различные виды действий с недружественными государствами. Указом Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» был установлен особый порядок нотариального удостоверения сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимость, с участием резидентов РФ и лицами из иностранных государств.

В соответствии с новым особым порядком при удостоверении сделок с иностранным элементом нотариусу необходимо принимать во внимание ограничения и условия, установленные указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. N 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комис-

¹ Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 910/2014 от 23 июля 2014 г. об электронной идентификации и удостоверительных сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке и об отмене Директивы 1999/93/ЕС [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: <https://base.garant.ru/70901572/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/> (дата обращения: 03.06.2023).

² Какие санкции вводили против России в 2022 году и как отвечала Москва [Электронный ресурс] // ТАСС. 03.05.2022. URL: <https://tass.ru/info/14538591> (дата обращения: 31.05.2023).

сией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»¹ утверждены правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений, в которых указаны, при необходимости, условия совершения нотариальных сделок или операций, влекущих возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество [6]. Заявление на получение соответствующего разрешения на совершение сделки или операции направляется резидентом или иностранным гражданином в Министерство финансов Российской Федерации. В распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц»² приведен перечень недружественных Российской Федерации государств.

Таким образом, в случае обращения граждан — резидентов РФ, иностранных граждан к нотариусу с запросом на удостоверение сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, субъектами которой являются лица недружественных государств либо лица дружественных государств, но если предметом сделки являются ценные бумаги или недвижимое имущество, приобретенное после 22 февраля 2022 г., нотариусу необходимо определить, входит ли страна гражданства заявителя в перечень государств, установленных в распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р. Для этого нотариус должен установить гражданство заявителя, место регистрации, в случае юридического лица — место преимущественного ведения деятельности и место преимущественного получения прибыли. Наличие любого из приведенных признаков, подтверждающих связь с недружественными государствами, влечет применение особого порядка заключения сделки.

Следует обратить внимание, что существуют исключения из особого порядка заключения сделки. Так, особый порядок не применяется в случае, если одной стороной сделки является Центральный Банк РФ и государственные органы³, лица недружественных государств, находящихся под контролем российских физических или юридических лиц⁴, либо лица, которые находятся под контролем иностранного государства, не являющимся недружественным, если такой контроль установлен до 01.03.2022⁵.

Однако если определение гражданства и места регистрации заявителя не вызывает сложности, то определение места преимущественного ведения деятельности и получения прибыли затруднено, поскольку не существует регламентированного порядка установления нотариусом данных признаков. В соответствии с п. 30 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фикс-

¹ Постановление Правительства РФ от 6 марта 2022 г. N 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в указанных целях и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Гарант.ру. URL: <https://base.garant.ru/403615686/> (дата обращения: 11.06.2023).

² Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р (ред. от 29.10.2022) «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411064/e8730c96430f0f246299a0cb7e5b27193f98fdaa/ (дата обращения: 11.06.2023).

³ Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 03.03.2023) «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410578/ (дата обращения: 11.06.2023).

⁴ Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 (с изм. от 03.03.2023) «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410994/ (дата обращения: 11.06.2023).

⁵ Указ Президента РФ от 04.05.2022 N 254 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416361/ (дата обращения: 11.06.2023).

сирования¹, информацию об условиях сделки нотариус устанавливает со слов заявителя. Таким образом, существует вероятность, что заявителем будет указана страна, не входящая в перечень недружественных Российской Федерации государств.

Исходя из этого можно сделать вывод, что в связи со сложной политической ситуацией, возникшей в результате введенных санкций, при заключении сделок, влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, нотариусу необходимо учитывать требования указов Президента РФ и постановления и распоряжения Правительства РФ. В связи со сложностью определения места ведения деятельности и места получения прибыли мы считаем, что необходимо внести дополнения в Регламент, разъясняющие и определяющие источник получения нотариусом информации, касающейся места преимущественного ведения деятельности и места преимущественного получения прибыли. Поскольку, удостоверяя подобного вида сделки с иностранными лицами, нотариус выступает в роли гаранта соблюдения особого порядка заключения таких сделок [5].

Современные проблемы правового регулирования дистанционных трансграничных сделок с участием нотариуса в рамках ЕАЭС

В условиях экономических санкций со стороны США и стран ЕС представляется оправданным расширять и углублять сотрудничество Российской Федерации с государствами ЕАЭС, одного из перспективных на сегодняшний день интеграционного регионального объединения. Применительно к теме настоящего исследования целесообразно воспользоваться правовым опытом государств — членов ЕАЭС (помимо РФ, это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) в сфере правового регулирования дистанционных трансграничных сделок с недвижимостью с участием нотариуса. Как справедливо отмечает Ю. А. Тымчук, «использование единых стандартов нотариальной деятельности позволит повысить прозрачность национальных экономик, их инвестиционную привлекательность, облегчит международный оборот и будет способствовать углублению правовой и экономической интеграции стран — участниц ЕАЭС» [9, с. 41].

В 2021 г. в ряде стран ЕАЭС в силу вступили нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы цифровизации нотариальной деятельности. Одной из причин тому явилась пандемия COVID-19, существенным образом усилившая цифровизацию в целом [3, с. 104–114].

Важность усиления процесса цифровизации в сфере нотариальной деятельности сложно переоценить, ибо использование подобных новейших технологий в значительной степени ускоряет и повышает качество совершения гражданско-правых сделок, связанных с оборотом недвижимости.

Учитывая наличие пробелов в данной сфере правового регулирования, целесообразно попытаться предопределить возможные перспективы разрешения данной проблемы. Руководствуясь объективной реальностью и бесспорным на сегодняшний день ростом потенциалов ЕАЭС, можно смело предположить, что именно в рамках данного интеграционного объединения будет оправдано создание эффективного механизма дистанционного удостоверения нотариусами двух и более стран трансграничных сделок с недвижимостью.

В качестве определенной модели для создания подобного механизма можно воспользоваться опытом Европейского союза, основанного на базе специального сервиса EUFides, так называемого «нотариального облака», которое облегчает совместную работу европейских нотариусов над трансграничными файлами. Платформа EUFides управляется международной некоммерческой организацией, существующей на основе бельгийского законодательства (AISBL), членами-учредителями которой являются нотариаты Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга и Испании. Нотариаты Германии и Нидерландов присоединились к AISBL.

Говоря о практическом воплощении модели дистанционного общения с нотариусом, можно привести в пример Эстонию, где в 2020 г. был создан специальный портал самообслуживания e-Notar 3, по-

¹ Приказ Минюста России от 30.08.2017 N 156 (ред. от 24.11.2021) «Об утверждении Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования» VI. Объем информации, необходимой для удостоверения сделок, и порядок ее фиксирования [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/108cf79cac246a092e098ea387d8717fded084a5/ (дата обращения: 11.06.2023).

зволивший упростить общение с нотариусом. Новый портал e-Notar предоставляет возможность бронировать время встречи с нотариусом, а также пересылать необходимые документы и данные. Новеллой эстонского проекта также стала возможность дистанционного заверения, благодаря которой нотариальные сделки можно заключать из-за границы, не посещая нотариальное бюро физически. На первом этапе дистанционное заверение стало доступно в представительствах Эстонии в Хельсинки, Брюсселе, Стокгольме, Лондоне и Риге.

Заключение

Рассмотренные в данном исследовании вопросы позволили нам сформулировать следующие выводы.

На нотариальное производство в Российской Федерации существенно повлияли мировая пандемия и введенные санкционные условия, привнесшие трудности или невозможность предоставления документов на бумажном носителе, необходимых для совершения нотариальных действий. Мы считаем, что переход на электронный документооборот благоприятно повлияет на международное сотрудничество и облегчит совершение нотариальных действий. В качестве решения проблемы нами было предложено заключение международного договора, регулирующего электронный документооборот, в котором можно было бы установить возможность принятия международных электронных документов. Также определение видов электронных документов, способ их подтверждения электронными видами верификации, утверждение и публикация официального перечня сайтов органов регистрации соответствующих стран в сети Интернет, через которые возможно было бы в онлайн-режиме осуществить получение уже подтвержденных документов, либо проверить полученные документы, сможет упростить оказание нотариусами услуг.

Рассмотрев особенности нотариального удостоверения сделок в связи с введением дополнительных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в условиях санкций в нашем исследовании, была выявлена проблема определения места преимущественного ведения деятельности и получения прибыли при заключении сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество [8; 10].

Нами было определено отсутствие регламентированного порядка установления нотариусом настоящих признаков гражданства юридического лица.

По нашему мнению, при удостоверении сделок с участием иностранного элемента, нотариус осуществляет роль гаранта законности и соблюдения особого порядка заключения сделок, а также в связи с необходимостью учитывать условия и ограничения, установленные указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, целесообразно внести дополнения в Регламент, разъясняющий и определяющий способ получения нотариусом информации, касающейся места преимущественного ведения деятельности и места преимущественного получения прибыли.

Литература

1. *Иншакова А. О.* Законодательная апробация расширенных полномочий нотариата в сфере гражданского оборота недвижимости: РФ и европейские правовые порядки // Современная научная мысль. 2017. № 4. С. 241–256. EDN: ZDNCSX
2. *Мафтуна А. А.* Проблемные вопросы нотариальных действий в международном частном праве // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. Т. 2. № 5. С. 879–888.
3. *Михайлова Е. В.* Новеллизация законодательства в сфере нотариальной охраны и защиты гражданских прав и законных интересов: тенденции и перспективы // Нотариальный Вестник. 2021. № 1. С. 104–114. EDN: JNPCMJ. DOI: 10.53578/1819-6624_2021_12_49
4. *Парамузова О. Г., Пажетнев Б. С.* Проблема нотариального производства в международном частном праве // Молодой ученый. 2019. № 22 (260). С. 343–345. EDN: BUJBNB

5. Розова Н. А. Ключевые особенности правового регулирования ответственности нотариусов в зарубежных странах // Молодой ученый. 2022. № 52 (447). С. 278–281. EDN: PTFXTR
6. Смирнская Е. В. Институт государственной регистрации недвижимости и нотариальное удостоверение сделок как единый элемент стабильности гражданского оборота: новеллы законодательства // Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 1. С. 30–39. EDN: RYCHYA. DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2019.1.4
7. Соловяненко Н. И. Электронные документы в сфере нотариата: юридические функции и механизмы правового регулирования // Право и практика. 2022. № 3. С. 81–87. EDN: EUJIZI. DOI: 10.24412/2411-2275-2022-3-81-87
8. Тлябичева М. Х. Международный союз «латинского» нотариата, как надгосударственная организация по обеспечению нотариальной деятельности // Аллея науки. 2018. Т. 3. № 11 (27). С. 721–725. EDN: YVQAPB.
9. Тымчук Ю. А. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью: сравнительно-правовой анализ законодательства стран ЕАЭС // Правовая парадигма. 2019. Т. 18. № 1. С. 40–48. EDN: FSMBWF. DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2019.1.5
10. Тымчук Ю. А. Совершенствование законодательства о нотариате стран — участниц Евразийского экономического союза в контексте цифровизации международного гражданского оборота недвижимости // Вестник Сургутского государственного университета. 2021. Вып. 2 (32). С. 135–140. DOI: 10.34822/2312-3419-2021-2-135-140
11. Федоренко Ю. В., Полозова М. Р. Особенности нотариальной деятельности на территории Российской Федерации, осложненной иностранным элементом // Медиация как альтернативный способ разрешения споров : сборник научных статей по материалам IV Международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону. 2021. С. 132-137. EDN: MDDFEV

Об авторах:

Парамузова Ольга Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: olgaparamuzova@rambler.ru, paramuzova-og@ranepa.ru

Гамова Ирина Валерьевна, переводчик ООО «Юридическая фирма «НЭК»» (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: gamovairina2006@rambler.ru

References

1. Inshakova A. O. Legislative Approbation of the Expanded Authority of Notary in the Sphere of Civil Turnover of the Real Estate: The Russian Federation and European Law Orders // Modern Scientific Thought [Sovremennaya nauchnaya mys']. 2017. No. 4. P. 241–256 (In Rus.) EDN: ZDNCSX
2. Maftuna A. A. Problematic Issues of Notarial Acts in Private International Law // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. Vol. 2. No. 5. P. 879–888. (In Rus.)
3. Mikhailova E. V. Novelization of legislation in the field of notarial protection and protection of civil rights and legitimate interests: trends and Perspectives // Notary Bulletin [Notarial'nyi Vestnik]. 2021. No. 1. P. 104–114. (In Rus.) EDN: JNPCMJ. DOI: 10.53578/1819-6624_2021_12_49
4. Paramuzova O. G., Pazhetnev B. S. The Problem of Notarial Proceedings in Private International Law // Young Scientist [Molodoi uchenyi]. 2019. No. 22 (260). P. 343–345. (In Rus.) EDN: BUJB NB
5. Rozova N. A. Key Features of the Legal Regulation of the Responsibility of Notaries in Foreign Countries // Young scientist [Molodoi uchenyi]. 2022. No. 52 (447). P. 278–281. (In Rus.) EDN: PTFXTR
6. Smirenskaya E. V. Institute of Real Estate State Registration and Notarial Certification of Transactions as a Whole Element of the Civil Turnover Stability: Legislation Innovations // Legal Concept [Pravovaya paradigma]. 2019. Vol. 18. No. 1. P. 30–39. (In Rus.) EDN: RYCHYA. DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2019.1.4

7. Solovyanenko N. I. Electronic Documents in the Field of Notary: Legal Functions and Mechanisms of Legal Regulation // Law and Practice [Pravo i praktika]. 2022. No. 3. P. 81–87. (In Rus.) EDN: EUIJZI. DOI: 10.24412/2411-2275-2022-3-81-87
8. Tlyabicheva M. Kh. International Union of “Latin” Notaries as a Supranational Organization for Ensuring Notarial Activities // Alley of Science [Alleya nauki]. 2018. V. 3. No. 11 (27). P. 721–725. (In Rus.) EDN: YVQAPB.
9. Tymchuk Yu. A. Notarial Certificate of Transactions with the Real Estate: Comparative and Legal Analysis of the Legislation of the Eurasian Economic Union Countries // Legal Concept [Pravovaya paradigma]. 2019. Vol. 18. No. 1. P. 40–48. EDN: FSMBWF. DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2019.1.5
10. Tymchuk Yu. A. Improvement of Legislation on Notary of Member States of the Eurasian Economic Union in the Context of Digitalization of International Civil Circulation of Real Estate // Surgut State University Journal [Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2021. No. 2 (32). P. 135–140. (In Rus.) DOI: 10.34822/2312-3419-2021-2-135-140.
11. Fedorenko Y. V., Polozova M. R. Peculiarities of Notarial Activity on the Territory of the Russian Federation, Complicated by a Foreign Element // Mediation as an Alternative Way to Resolve Disputes: A Collection of Scientific Articles Based on the Materials of the IV International Scientific and Practical Conference, Rostov-on-Don. 2021. P. 132–137. (In Rus.) EDN: MDDFEV

About the authors:

Olga G. Paramuzova, Associate Professor of Department of Law, Faculty of Law, North-Western Institute of RANEPa (Saint Petersburg Russian Federation,); PhD in Jurisprudence;
e-mail: olgaparamuzova@rambler.ru, paramuzova-og@ranepa.ru

Irina V. Gamova, translator LLC “Law Firm “NEK”;
e-mail: gamovairina2006@rambler.ru